

MANAJEMEN STRATEGIK GURU DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI MTs NEGERI 1 KALIANDA

Rifka Ayu Anggia¹, Fisman Bedi², Ahmad Fauzan³

Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung

Email: rikaanggia@gmail.com bangbedi@gmail.com, ahmad.fauzan@radenintan.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Manajemen Strategik Guru dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus, Subjek penelitian ini yaitu MTs Negeri 1 Kalianda. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2023/2024. Sumber primer penelitian ini yaitu kepala sekolah dan dewan guru. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini yakni buku, dokumen, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data. Dan analisis data menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yakni dengan kodensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa Perencanaan strategik di MTs Negeri 1 Kalianda meliputi empat kegiatan yaitu pengembangan visi, misi, dan tujuan, perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, identifikasi faktor internal dan eksternal, serta penyusunan strategi; Pelaksanaan manajemen strategik di MTs Negeri 1 Kalianda mencakup empat kegiatan yaitu menentukan kebijakan madrasah, memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan, mengalokasikan sumber daya manusia, dan mengembangkan budaya strategi; dan Evaluasi manajemen strategik di MTs Negeri 1 Kalianda meliputi tiga kegiatan yaitu memonitor seluruh hasil, mengukur kinerja individu dan madrasah, mengambil langkah perbaikan.

Kata kunci: Guru, Manajemen Strategik, Kualitas Pendidikan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan suatu bangsa, dan kualitas pendidikan sangat tergantung pada manajemen strategik yang diterapkan oleh sekolah (Bakri, 2022). MTs Negeri 1 Kalianda, sebagai lembaga pendidikan menengah, memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Lingkungan pendidikan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, hingga kebutuhan siswa yang semakin beragam. Oleh karena itu, manajemen strategik guru di MTs Negeri 1 Kalianda harus mampu mengatasi kompleksitas ini dan menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini dalam pendidikan.

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Karena itulah fokus pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan keimanan (Fitriani et al., 2017). Puncak pendidikan adalah tercapainya titik kesempurnaan kualitas hidup. Setiap tahun ke tahun salah satu problem yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah kualitas pendidikan yang rendah pada tiap jenjang dan satuan jenjang pendidikan (Afidah & Kurniawan, 2020). Kualitas pendidikan yang rendah di Indonesia dapat menyebabkan tersumbatnya penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang

Guru memegang peran sentral dalam proses pembelajaran (Arviansyah & Shagena, 2022). Kualitas pengajaran yang diberikan oleh guru memiliki dampak langsung pada pemahaman dan prestasi siswa (Ajmain & Marzuki, 2019). Oleh karena itu, manajemen strategik guru tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Tingkat keterlibatan guru dalam manajemen strategik sangat memengaruhi efektivitasnya. Keterlibatan guru yang tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi pendidikan akan menciptakan

budaya kerja yang positif dan mendukung pencapaian tujuan sekolah (Djamarah, 2015).

Dengan melihat fenomena perkembangan dan persaingan antar sekolah yang semakin meningkat, sekolah dituntut untuk dapat menerapkan berbagai strategi unggul dalam menghadapi pesaing. Manajemen strategik merupakan salah satu pilihan tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut karena manajemen strategik merupakan manajemen yang berorientasi pada masa depan dan berdasarkan pada analisis lingkungan internal dan eksternal. Dengan mengikuti proses tahapan manajemen strategik, sekolah dapat mempertimbangkan keputusan, tindak lanjut dan pilihan strategi yang tepat dalam menghadapi perkembangan dan perubahan situasi pendidikan (Arifa, 2020).

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana manajemen strategik guru di MTs Negeri 1 Kalianda sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dengan mengevaluasi dan meningkatkan manajemen strategik guru, sekolah dapat memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang manajemen strategik guru di tingkat sekolah, memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan manajemen strategik guru dan, akhirnya, kualitas pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran dan pentingnya manajemen strategik guru dalam mencapai kualitas pendidikan yang optimal di MTs Negeri 1 Kalianda. Melalui pemahaman ini, diharapkan sekolah dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus (Sugiyono, 2016). Subjek penelitian ini yaitu MTs Negeri 1 Kalianda. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2023/2024. Sumber primer (Meleong, 2014) Dalam penelitian ini yaitu: kepala sekolah

dan dewan guru. Sedangkan data sekunder (Meleong, 2014) dalam penelitian ini yaitu: buku, dokumen, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, (Prastowo, 2016) data yang diperoleh dari teknik tersebut adalah visi misi dan kurikulum yang diterapkan pada sekolah tersebut. Teknik selanjutnya yaitu wawancara, (Sugiyono, 2016) informan tersebut diantaranya adalah kepala sekolah dan dewan guru. Teknik selanjutnya yaitu dokumentasi, (Meleong, 2014) data tersebut meliputi beberapa dokumen dan catatan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik menjamin keabsahan data menggunakan triangulasi data, (Sugiyono, 2013) yaitu dengan cara peneliti mengkombinasikan hasil wawancara dari informan satu dengan hasil wawancara dari informan lain dan juga di kolaborasikan dengan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian, sehingga diperoleh keabsahan data dan validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan huberman, dalam teknik ini dapat tiga tahapan meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2007). Kondensasi data pada penelitian ini, peneliti merangkum, mencatat, dan memilih data dari lapangan, baik hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dipilih ke dalam konsep dan tema tertentu, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan, kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Strategik dalam Mewujudkan kualitas Pendidikan

Perencanaan strategik dalam mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda memuat seluruh proses kegiatan terkait dengan usaha perumusan visi, misi, dan tujuan, analisis faktor internal dan eksternal (analisis SWOT), perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta perumusan strategi unggul dalam mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda. Perencanaan strategik harus dilakukan karena bertujuan

untuk menciptakan segala kegiatan yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses perencanaan strategik meliputi empat program kegiatan yang dijadikan lembaga untuk mewujudkan kualitas pendidikan. Keempat program kegiatan tersebut yaitu:

1) Perumusan visi, misi, dan tujuan

Dalam prosesnya, perumusan visi, misi, dan tujuan disusun melalui langkah langkah berikut yaitu merumuskan visi terlebih dahulu dengan memprediksi masalah dan kondisi madrasah saat ini. Visi yang sudah disusun akan dikembangkan di dalam rumusan misi sesuai dengan situasi dan kondisi serta tujuan yang diharapkan. Langkah selanjutnya setelah visi dan misi dirumuskan, maka merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai penjabaran atau implementasi dari misi. Perumusan visi, misi, dan tujuan dipimpin oleh Kepala Madrasah dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu: Waka Humas, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarana Prasarana, Guru, dan Komite Madrasah. Pelibatan berbagai unsur stakeholder lembaga bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan semua pihak. Visi merupakan cita-cita puncak yang harus dicapai oleh seluruh lembaga sekolah. Dengan begitu visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan harus selalu dikembangkan. Maka dari itu pentingnya perumusan visi, misi, dan tujuan harus didasarkan pada cita-cita puncak yang ingin dicapai oleh sekolah sehingga dapat mewujudkan kualitas pendidikan dengan baik.

2) Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal (Analisis SWOT)

Analisis SWOT adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh madrasah dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Perumusan analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi, mengamati, dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal secara teliti dan terperinci untuk keberhasilan visi dan misi yang ingin dicapai melalui musyawarah bersama dengan pihak yang terlibat yang terdiri dari kepala madrasah, waka kesiswaan, waka humas, waka kurikulum, waka sarana prasarana, guru, dan komite madrasah.

Analisis terhadap lingkungan internal yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kekuatan dan kelemahan agar dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam mencapai visi, misi, dan tujuan

madrasah. Maka dapat memantau dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, dan proses belajar mengajar. Selain menganalisis faktor internal diperlukan juga analisis faktor eksternal karena dalam mengembangkan program madrasah, madrasah perlu melakukan kerja sama dengan pihak luar untuk mewujudkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu perlu adanya analisis eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman yang muncul. Hasil dari analisis lingkungan internal dan eksternal dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan dan penetapan rencana strategik peningkatan kualitas Pendidikan.

Pelaksanaan Manajemen Strategik dalam Mewujudkan kualitas Pendidikan

Pelaksanaan manajemen strategik dalam mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda merupakan implementasi dari tahap perencanaan. Maka dari itu, pelaksanaan manajemen strategik harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan manajemen strategik merupakan kunci keberhasilan agar dapat tercapai kualitas pendidikan yang tinggi. Adapun pelaksanaan manajemen strategik berikut ini:

1) Menentukan Kebijakan Madrasah

Kebijakan merupakan aturan, kaidah, atau nilai-nilai yang harus dilakukan oleh sekolah. Kebijakan berupa aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah ataupun pihak sekolah sendiri. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh MTs Negeri 1 Kalianda yaitu mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2) Menetapkan program unggulan

Program unggulan yang dilaksanakan di MTs Negeri 1 Kalianda yaitu:

- a) Sains, program tersebut dilaksanakan bagi peserta didik dari kelas unggulan untuk mendalami Ilmu Sains yaitu Matematika dan IPA.
- b) Menentukan Strategi Unggul

3) Memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan

Kepala madrasah selalu memberikan motivasi, pengarahan, atau perintah kepada pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan peningkatan kompetensinya yang dilakukan pada saat rapat dinas. Kepala madrasah juga memberikan motivasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut dan naik pangkat tepat pada waktunya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, kepala madrasah memberikan Reward (hadiah) kepada para pendidik dan tenaga kependidikan yang unggul yaitu berupa piagam atau cinderamata serta kesempatan untuk mendapatkan pelatihan di gelombang lebih awal.

Dari data yang didapatkan peneliti, analisa peneliti bahwa proses motivasi dilakukan agar karyawan semangat dalam menjalankan tugasnya lebih baik lagi. Hal ini berdasarkan teori dari Musa Hubeis dan Mukhammad Najib bahwa Implementasi strategi adalah proses aksi yang membutuhkan dukungan dari semua staff dan karyawan. Proses motivasi diperlukan agar karyawan mendukung secara penuh strategi yang akan dan sedang dijalankan sekolah.

4) Mengalokasikan sumber daya manusia

Dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, maka diperlukan adanya pengalokasian sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini dilakukan karena untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dari hasil analisa penulis bahwa sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah semua sumber daya manusia yang dapat berkembang yang terdiri dari guru, peserta didik, pegawai dan kepala sekolah.

Kepala madrasah dalam mengalokasikan sumber daya manusia yang ada di MTs Negeri 1 Kalianda yaitu dengan cara melakukan seleksi terlebih dahulu dan mengetahui latar belakang pendidikan, sertifikat, dan kompetensi yang dimiliki.

5) Budaya madrasah yang mendukung strategi.

Budaya sekolah merupakan suatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru dan para karyawan. Hasil analisa peneliti yaitu budaya sekolah dapat tercipta melalui pembiasaan, budaya harus dilakukan untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan. Budaya madrasah yang ada di MTs Negeri 1 Kalianda yaitu profesionalitas, disiplin, dan tanggung jawab.

Kualitas pendidikan yang dihasilkan MTs Negeri 1 Kalianda terbentuk dari kerja keras dalam pelaksanaan manajemen strategik yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kepala madrasah memiliki peran penting dengan melakukan koordinasi terhadap pihak yang terkait pada saat pelaksanaan manajemen strategik. Kegiatan tersebut bertujuan agar

pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana.

Dalam mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda, sekolah melakukan rencana strategik dengan membuat strategi unggul. Perumusan strategi unggul dalam mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda yaitu dengan cara berkoordinasi dengan unsur madrasah yang terkait yaitu kepala madrasah, waka, guru, dan komite sekolah (*stakeholder*).

Evaluasi manajemen strategik dalam mewujudkan kualitas pendidikan

Keberhasilan pelaksanaan program, pengelola harus melakukan evaluasi. Proses evaluasi adalah tahapan terakhir dari rangkaian proses manajemen strategik. Evaluasi strategik peningkatan kualitas pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda dilakukan secara bertahap. Dalam pandangan peneliti, proses evaluasi manajemen strategik dalam mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda terbagi tiga tahap, yaitu:

1) Memonitor seluruh hasil dari perencanaan dan pelaksanaan

Berdasarkan dokumen yang peneliti dapatkan, cara memonitor seluruh hasil dari perencanaan dan pelaksanaan manajemen strategik dalam mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda yaitu melakukan rapat seminggu sekali bersama para stakeholder yaitu Kepala madrasah, guru, waka, dan komite madrasah untuk memberikan pengarahan, dan bimbingan, memantau berjalannya setiap kegiatan, melakukan supervisi, dan proses pengukuran kinerja secara intensif.

2) Mengukur kinerja individu dan madrasah

Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Berdasarkan teori tersebut, peneliti menilai bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan pada perencanaan strategik, sehingga jika ada permasalahan yang terjadi bisa langsung diatasi. Mengukur kinerja individu mencakup kegiatan mengukur tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh individu orang, contohnya yaitu guru, peserta didik, dan komite madrasah. Sedangkan mengukur kinerja

madrasah yaitu mencakup sarana dan prasarana madrasah, proses pembelajaran, program kegiatan, dan lain-lain.

Begitu pula dokumen yang telah peneliti dapatkan, kegiatan mengukur kinerja individu dan madrasah yang dilakukan oleh MTs Negeri 1 Kalianda yaitu dengan cara supervisi pada saat proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, melakukan Penilaian Kinerja Guru (PKG), dan melakukan Evaluasi diri sekolah (EDS).

3) Mengambil langkah perbaikan.

Aktivitas ini dilakukan dengan mengambil berbagai tindakan perbaikan guna menjamin bahwa kinerja yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah digariskan manajemen puncak. Berdasarkan teori tersebut, MTs Negeri 1 Kalianda dalam mengambil langkah perbaikan yaitu dengan cara mengevaluasi tahun kemarin kemudian disesuaikan dengan perkembangan dan sarana yang ada untuk menentukan strategi yang akan datang, melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) setiap satu tahun sekali yang dilakukan oleh Tim Pengembangan Madrasah, Madrasah mencari kegagalan atau penghambat dari kegiatan yang dilaksanakan, kemudian mencari solusinya, dan Melakukan tindakan untuk melaksanakan solusi yang telah disepakati dan melakukan penyusunan program. Peneliti menilai bahwa setiap kegiatan pasti mempunyai kekurangan, maka dari itu diperlukan perbaikan dalam setiap kegiatan untuk mengatasi kekurangan tersebut agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Proses evaluasi menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan di MTs Negeri 1 Kalianda. Setiap hari harus diadakan perbaikan. Sistem kualitas sebagai acuan perbaikan harus ada. Sistem tersebut mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk menjalankan strategik peningkatan kualitas Pendidikan.

Kesimpulan

Perencanaan strategis dalam mewujudkan pendidikan bermutu di MTs Negeri 1 Kalianda meliputi beberapa pengkondisian yang dilakukan, pengembangan visi, muatan dan pretensi, mengaitkan faktor internal dan eksternal melalui cara analisis geek, perencanaan jangka pendek, menengah

dan panjang, serta menentukan strategi unggulan dalam mewujudkan mutu pendidikan. Perencanaan strategis dalam mewujudkan pendidikan bermutu di MTs Negeri 1 Kalianda dilakukan secara inklusif oleh seluruh pemangku kepentingan madrasah antara lain Kepala Madrasah, Wakil Kepala Humas, Wakil Kepala Kurikulum, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, pembimbing, dan Komite Madrasah. Adapun pelaksanaan operasi strategis dalam mewujudkan pendidikan bermutu di MTs Negeri 1 Kalianda antara lain dilakukan pengkondisian, videlicet penetapan program madrasah, pemberian motivasi kepada guru pembimbing dan tenaga kependidikan, pengalokasian pundi-pundi fana, dan pengembangan budaya madrasah. Hasil dari pelaksanaan operasi strategis di MTs Negeri 1 Kalianda adalah peningkatan kinerja sumber daya manusia, proses literasi yang efektif, peningkatan prestasi siswa, peningkatan norma fakultas siswa, dan daya tarik masyarakat yang tinggi. Evaluasi operasi strategis dalam mewujudkan pendidikan bermutu di MTs Negeri 1 Kalianda meliputi beberapa pengkondisian yang dilakukan, videlicet mencakup seluruh hasil pengkondisian mulai dari perencanaan dan pelaksanaan operasi strategis, pengukuran kinerja individu dan madrasah, serta pengambilan cara perbaikan. Proses evaluasi memang sangat penting dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan. Kemajuan yang dilakukan setiap hari didasarkan pada sistem mutu sebagai acuan. Sistem tersebut meliputi struktur organisasi, kewajiban, prosedur, proses dan pundi-pundi untuk menjalankan strategi penyempurnaan mutu pendidikan.

Daftar Pustaka

- Afidah, I., & Kurniawan, A. (2020). Strategi Pemasaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat. *Jm-Tbi: Jurnal Manajemen Dan Tarbiyatul Islam*, 12–19.
- Ajmain, A., & Marzuki, M. (2019). Peran Guru Dan Kepala Sekolah Dalam Pendidikan Karakter Siswa Di Sma Negeri 3 Yogyakarta. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/Socia.V16i1.27655>
- Arifa, B. N. (2020). Pelaksanaan Manajemen Rekrutmen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/Isema.V5i2.5740>

- Arviansyah, M. R., & Shagena, A. (2022). Efektivitas Dan Peran Guru Dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 17(1), 40–50. <https://doi.org/10.33654/jpl.v17i1.1803>
- Bakri, S. M. (2022). Manajemen Strategik Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan Di Mts Negeri 7 Kebumen. *Inspirasi (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v6i1.317>
- Djamarah, S. B. (2015). *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Ed.Rev). Rineka Cipta.
- Fitriani, C., Ar, M., & Usman, N. (2017). Kompetensi Profesional Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Mts Muhammadiyah Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2), Article 2. <https://jurnal.usk.ac.id/jap/article/view/8246>
- Meleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt. Remaja Rosda Karya.
- Miles, & Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Ui Press.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Cet. 3)*. Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Afabeta.